

HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN SEMANGAT BELAJAR PESERTA PELATIHAN BAHASA JEPANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3708916

Nabilla Zainira Putri^{1,*}, Jamaris Jamna¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*nabillazainira20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya semangat belajar dari peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang, hal ini diduga karena penggunaan media pembelajaran oleh instruktur pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan penggunaan media pembelajaran, (2) menggambarkan semangat belajar dari peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang, (3) melihat hubungan yang signifikan penggunaan media pembelajaran dengan Semangat belajar Peserta Pelatihan Bahasa Jepang. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta pelatihan bahasa jepang yang terdaftar di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang dengan jumlah 31 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu cluster random sampling yang diambil sebanyak 75% dari populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan lembaran angket berupa daftar pernyataan. teknik analisa data menggunakan persentase dan rank order. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penggunaan media pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang cukup menarik, (2) semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang dikategorikan cukup tinggi, dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang.

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Semangat Belajar

PENDAHULUAN

Coombs dalam Kamil (2012), pendidikan luar sekolah merupakan aktivitas pembelajaran yang tersusun di luar jalur bentuk pendidikan, yang mana kegiatannya dilaksanakan menurut sendiri atau membentuk bidang yang bermanfaat untuk aktivitas yang makin besar, yang berencana dilaksanakan agar melaksanakan masyarakat agar tercapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal selaku jangkauan pendidikan luar sekolah ialah solusi yang cocok untuk mengembangkan potensi masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan *nonformal* adalah pelatihan. Menurut Nedler dalam Sutarto (2013) mengemukakan pelatihan adalah kegiatan pelatihan yang ditunjukkan demi memajukan kecakapan peserta pelatihan dalam menanggulangi pekerjaan inti, peranan yang menjabat kewajiban, agar terjadinya perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan. Dari definisi tersebut, pelatihan ialah serangkaian kegiatan yang disiapkan untuk dapat menambah pengetahuan, kemahiran, kepandaian, serta perbaikan tingkah laku peserta.

Data yang didapatkan bahwa kehadiran peserta pelatihan sangat tinggi tiap minggunya, hal ini diduga karena tingginya semangat belajar peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan Bahasa Jepang. Semangat belajar juga dapat dilihat dari keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Selama kegiatan pelatihan berlangsung berdasarkan hasil observasi tanggal 5 April 2019 terlihat peserta aktif bertanya kepada instruktur apabila dia tidak memahami persoalan yang dihadapainya. Seperti, ketika instruktur menyampaikan materi pelajaran, peserta yang belum memahami materi tersebut dia langsung menanyakan kembali kepada instruktur sampai dia mamahami materi yang telah dijelaskan oleh instruktur tersebut, banyaknya peserta pelatihan yang mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh instruktur dan sebagian dari peserta banyak yang hafal huruf hiragana dan katakana lengkap dengan kata kerja yang digunakan dalam bahasa jepang. Wawancara dengan salah satu instruktur pelatihan Bahasa Jepang mengatakan, kehadiran peserta yang sangat tinggi mengikuti kegiatan pelatihan, selama kegiatan pelatihan berlangsung peserta aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, terlihat dari peserta yang bertanya kepada instruktur apabila dia tidak memahami materi yang dijelaskan, keseriusan peserta dalam mendengarkan materi yang telah diajarkan oleh instruktur, seperti tidak ada yang berbicara selama kegiatan pelatihan berlangsung, suasana belajar yang nyaman, terjalinnya hubungan antara peserta dan instruktur secara baik, serta media pembelajaran yang mendukung dalam kegiatan pelatihan karena dengan adanya media peserta dapat dengan cepat mengerti apa yang dijelaskan oleh instruktur. Tingginya semangat belajar dari peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan memiliki hubungan dengan media pembelajaran yang digunakan instruktur dalam kegiatan pelatihan.

Media pembelajaran merupakan alat atau benda yang dapat memberi materipesan agar bisa membangkitkan anggapan, pengetahuan, dan sikap sehingga bisa meningkatkan kejadian kegiatan pembelajaran pada diri peserta. Ratminingsih (2016), media pembelajaran ialah cara yang dipakai dalam memberi materi, yaitu berupa materi pembelajaran untuk peserta pelatihan. Sedangkan Menurut Gerlach & Ely dalam Arsyad (2015), media berupa materi, alat-alat yang dapat menunjang kegiatan pelatihan bertujuan untuk menyampaian materi kepada peserta pelatihan. Jadi, media pembelajaran ialah cara yang dipakai oleh instruktur untuk menyampaian materi di dalam kegiatan pelatihan yang dapat membangkitkan pikiran, perasaan, perhatian peserta agar terjadinya proses pembelajaran pada diri peserta pelatihan Bahasa Jepang tersebut.

Semangat belajar adalah kemauan dalam diri peserta agar dapat tercapainya tujuan yang ingin dicapai sehingga terbentuk pertukaran dalam diri peserta baik perubahan tingkah laku, berbentuk kepandaian, kecakapan, dan tingkah laku (Mutmainnah & Ismaniar, 2018; Nopaldi & Setiawati, 2018; Yusna & Sunarti, 2019). Menurut Setiawan (2010), semangat belajar merupakan ssebuah keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan agar bisa meraih kepandaian dan keterampilan. Jadi, Semangat belajar adalah kemauan dari dalam diri peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan sehingga terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan keahlian dalam diri peserta agar tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pelatihan Bahasa Jepang tersebut.

Najmi, Yusuf, & Febri (2017), media ialah seluruh cara yang bisa dipakai agar bisa menyampaikan materi dan bisa meningkatkan pendapat, meningkatkan semangat, ketertarikan, dan harapan peserta sehingga bisa meningkatkan terjadinya kegiatan pelatihan dalam diri peserta. Keberadaan sebetuk media bakal berasa dapat membantu dan amat dibutuhkan. Wideasih, Widodo, & Kartini (2017), Penggunaan media yang bervariasi akan menimbulkan semangat peserta dalam belajar. Jadi, apabila pelatihan menggunakan media pembelajaran yang tepat, maka semangat belajar peserta tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Namun apabila media pembelajaran tidak tepat digunakan, maka semangat belajar dari peserta kurang dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif korelasional. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah peserta pelatihan berjumlah 31 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik *cluster random sampling*. Pengambilan sampel sebesar 75% dari jumlah populasi 31 orang. Maka sampel yang penulis ambil sebanyak 23 orang peserta pelatihan. Jenis data dalam penelitian ini ialah data tentang penggunaan media pembelajaran, dan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang. Maka sumber data penelitian ini diambil dari peserta pelatihan yang menjadi sampel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan ialah teknik perhitungan persentase dan *rank order*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pernyataan penelitian ini yaitu mengetahui gambaran penggunaan media pembelajaran, gambaran semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang, mengetahui hubungan penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dengan menggunakan angket yang disebar kepada 23 orang peserta pelatihan.

Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran

Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran dalam Aspek Media Cetak

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran penggunaan media pembelajaran dilihat dari aspek media cetak. Agar lebih paham dapat dilihat Gambar 1.

Jadi, dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran dari aspek media cetak oleh instruktur diategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik dengan angka tertinggi sebesar 39%. Kejadian ini bisa dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam aspek media cetak di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dikategorikan cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera pada peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang.

Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran pada Aspek Media Audio

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio*. Agar lebih paham bisa dilihat Gambar 2.

Jadi, dari Gambar 2. dikatakan penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio* oleh instruktur diategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik, dengan angka tertinggi sebesar 54%. Kejadian ini bisa dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio* di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dikategorikan cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera pada peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang.

Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran dilihat Dari Aspek Media Visual

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *visual*. Agar lebih paham dapat dilihat Gambar 3.

Jadi, Gambar 3. dapat dikatakan penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *visual* oleh instruktur diategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik dengan angka tertinggi sebesar 46%. Kejadian ini bisa dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *visual* di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dikategorikan cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera pada peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang.

Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran dalam Aspek Media Audio Visual

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio visual*. Agar bisa paham dapat dilihat Gambar 4.

Jadi, dari Gambar 4. dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio visual* oleh instruktur diategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik dengan angka tertinggi sebesar 48%. Hal ini bisa dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam aspek media *audio visual* di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dikategorikan cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang.

Rekapitulasi Gambaran Penggunaan Media Pembelajaran

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa penggunaan media pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang cukup menarik terlihat bahwa hasil analisis memaparkan angka tertinggi berada pada angka 3 (kadang-kadang) dengan persentase 47%. Apabila digambarkan maka gambarnya berikut:

Jadi, dari Gambar 5. menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran oleh instruktur dikategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang dengan angka tertinggi sebesar 47%.

Gambaran Semangat Belajar Peserta Pelatihan

Gambaran Semangat Belajar Peserta Pelatihan dalam Aspek Partisipasi

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran semangat belajar peserta pelatihan bahasa jepang dalam aspek partisipasi. Agar bisa paham dapat dilihat Gambar 6.

Jadi, dari diagram di atas dapat diketahui bahwa menunjukkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang dalam aspek partisipasi diategorikan cukup tinggi, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup baik dengan angka tertinggi sebesar 53%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dalam aspek partisipasi dikategorikan cukup tinggi artinya semangat belajar dari peserta pelatihan dalam mengikuti kegiatan pelatihan Bahasa Jepang.

Gambaran Semangat Belajar Peserta Pelatihan dalam Aspek Ketekunan

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa gambaran semangat belajar peserta pelatihan bahasa jepang dalam aspek ketekunan. Agar bisa paham dapat dilihat pada Gambar 7.

Jadi, dari diagram di atas dapat diketahui bahwa menunjukkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang dalam aspek ketekunan diategorikan cukup tinggi, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup tinggi dengan angka tertinggi sebesar 57%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang dalam aspek ketekunan dikategorikan cukup tinggi.

Rekapitulasi Gambaran Semangat Belajar Peserta Pelatihan

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang cukup tinggi terlihat bahwa hasil analisis memaparkan angka tertinggi pada angka 3 (kadang-kadang) dengan persentase 55%. Apabila digambarkan maka gambarnya dapat dilihat pada Gambar 8.

Jadi dari diagram di atas bisa dilihat menunjukkan bahwa semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang dikategorikan cukup baik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup tinggi artinya tingginya semangat belajar dari peserta pelatihan dalam mengikuti kegiatan pelatihan Bahasa Jepang dengan angka tertinggi sebesar 55%.

Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran dengan Semangat Belajar Peserta Pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan rumus *spearman rho* dengan $r_{hitung} = 0,759$ dan sesudah dikonsultasikan dengan $r_{tabel} = 0,413$ dengan $N = 23$, kelihatan bahwa $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ baik taraf kesalahan 5% (0,413) maupun taraf kesalahan 1% (0,526), dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Maksudnya semakin menarik pelajaran maka semakin tinggi semangat belajar peserta. Berdasarkan hasil di atas, maka bisa dikatakan bahwa diperoleh korelasi yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang.

Pembahasan

Penggunaan Media Pembelajaran

Temuan penelitian menjelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pelatihan Bahasa Jepang cukup menarik artinya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera pada peserta pelatihan sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang. Menurut Ankowo & Kosasih dalam Supardi (2010), media pembelajaran dapat dibedakan menurut kemampuannya meningkatkan rangsangan pada indera pandang, dengar, peraba, penciuman, dan pengecap. Penggunaan media dalam kegiatan pelatihan sangat membantu berhasilnya kegiatan. Hal ini senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah & Ofianto (2019); Syuraini & Yolanda (2019); dan Wahyudi, Zafri, & Ofianto (2019), yaitu dengan media peserta bisa menggunakan indera yang dimilikinya, semakin banyak alat indera yang digunakan oleh peserta, maka sesuatu yang dipelajari akan mudah diterima.

Semangat Belajar

Temuan penelitian menjelaskan bahwa semangat belajar dari peserta pelatihan Bahasa Jepang cukup tinggi maksudnya peserta memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan sehingga terjadinya perubahan sikap dan keterampilan peserta pelatihan Bahasa Jepang. Semangat belajar seperti sebuah keinginan dalam diri peserta untuk mencapai tujuan tertentu sehingga terjadilah perubahan dalam diri peserta. Setiawan (2010), semangat merupakan sebuah dorongan untuk berperan serta dalam kegiatan pelatihan agar bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran dengan Semangat Belajar

Hasil temuan dapat dikatakan bahwa diperoleh korelasi yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja *Smart College* Kota Padang. Hamalik dalam Fujiyanto, Jayadinata, & Kurnia (2016), pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan pelatihan dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pelatihan, dan bahkan membawa dampak psikologis terhadap peserta. Materi pembelajaran yang disampaikan instruktur tanpa menggunakan media akan terasa hambar dan tidak akan membekas jika tidak menggunakan media (Mutmainnah & Ismaniar, 2018; Wahyudi et al., 2019). Begitupun semangat peserta untuk belajar sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada. Ketika pembelajaran sudah mencapai titik kebosanan dan tidak ada semangat peserta untuk melanjutkan kegiatan pelatihan, maka kedatangan sebuah media akan terasa sangat membantu dan dibutuhkan dalam pelatihan (Ilmiyah & Sumbawati, 2019; Ratnaningsih & Nastiti, 2018; Wahyudi et al., 2019).

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai hubungan penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja a *Smart College* Kota Padang diperoleh antara lain: 1) Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smaart College Kota Padang cukup manrik maksudnya media yang digunakan oleh instruktur dapat melibatkan semua indera pada peserta pelatihan, sehingga peserta mengerti dengan jelas materi yang disampaikan, dan tepat digunakan kepada peserta pelatihan Bahasa Jepang; 2) Semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang terbilang cukup tinggi maksudnya peserta memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan Bahasa Jepang; dan 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran dengan semangat belajar peserta pelatihan Bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja Smart College Kota Padang.

REFERENSI

- Arsyad, A. (2015). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fujiyanto, A., Jayadinata, A. K., & Kurnia, D. (2016). Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Hubungan antar Makhluk Hidup. *Jurnal Pena Ilmiah*, 1(1), 841–850. <https://doi.org/https://doi.org/10.23819/pi.v1i1.3576>
- Ilmiyah, N. H., & Sumbawati, M. S. (2019). Pengaruh Media Kahoot dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 3(1), 46–50. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/download/5086/pdf>
- Kamil, M. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta.
- Mutmainnah, F., & Ismaniar, I. (2018). Hubungan antara Media Pembelajaran Fiqih Menurut Peserta Didik dengan Motivasi Belajarnya di MDA. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 432–439. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101746>

- Najmi, H., Yusuf, A. M., & Febri, H. (2017). Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual dengan Minat Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Bangkinang Kota. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 160–180. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/1027/638/>
- Nopaldi, A., & Setiawati, S. (2018). Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Warga Binaan pada Keterampilan Menjahit di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 398–407. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101463>
- Nurhafizah, A., & Ofianto, O. (2019). Pengembangan Media Blog Interaktif dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI SMA. *Jurnal Halaqah*, 1(4), 392–401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3514459>
- Ratminingsih, N. M. (2016). Efektivitas Media Audio Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Lagu Kreasi di Kelas Lima Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i1.8292>
- Ratnaningsih, S., & Nastiti, G. (2018). Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Media Gambar pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *AL IBTIDA: JURNAL PENDIDIKAN GURU MI*, 5(2), 275–286. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v5i2.3397>
- Setiawan, R. (2010). Analisis Pengaruh Faktor Kemampuan Dosen, Motivasi Belajar Ekstrinsik dan Intrinsik Mahasiswa, serta Lingkungan Belajar terhadap Semangat Belajar Mahasiswa di Departemen Matakuliah Umum Universitas Kristen Petra. *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), 229–243. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/32452708.pdf>
- Sutarto, J. (2013). *Manajemen Pelatihan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Syuraini, S., & Yolanda, Y. (2019). Use of Learning Media in Entrepreneurship Subjects Equality Education Paket C. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 48–52. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v7i1.18>
- Us, S., Leonard, L., Suhendri, H., & Rismurdiyati, R. (2010). Pengaruh Media Pembelajaran dan Minat Belajar Fisika. *Jurnal Formatif*, 2(1), 71–81. Retrieved from <http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/738/1/Supardi,dkk71-81.pdf>
- Wahyudi, C., Zafri, Z., & Ofianto, O. (2019). Peningkatan Minat Belajar Sejarah (Pada Materi Jenis Peristiwa) Menggunakan Aplikasi “Prezi” di Kelas XI SMA. *Jurnal Halaqah*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3245343>
- Widiasih, R., Widodo, J., & Kartini, T. (2017). Pengaruh Penggunaan Media Bervariasi dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2016 / 2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 103–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpe.v11i2.6454>
- Yusna, Y., & Sunarti, V. (2019). Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta dalam Mengikuti Diklat di BBPPKS Regional I Sumatera, Padang. *Jurnal Halaqah*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3350360>